

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8052773>

УДК 621.452.32

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПРЕССОРОВ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

М.А. Муравьев,

курсант, факультет летательных аппаратов,

Р.Р. Поволяев,

курсант, факультет летательных аппаратов,

А.Н. Черкасов,

к.т.н., доц.,

ВУНЦ ВВС «ВВА»,

г. Воронеж

Аннотация: В статье рассматривается история появления и совершенствования компрессоров авиационных газотурбинных двигателей. Показано, что история создания первых компрессоров связана с нагнетателями поршневых двигателей. Описаны конструктивные особенности компрессоров первых отечественных турбореактивных двигателей. Приведены технические решения в области совершенствования осевых компрессоров. Уделено внимание развитию систем управления компрессорами.

Ключевые слова: газотурбинный двигатель, компрессор, осевой компрессор, центробежный компрессор, история развития, авиационный двигатель

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF AIRCRAFT ENGINE COMPRESSORS

M.A. Muravyev,

cadet, Faculty of Aircraft

R.R. Povolyaev,

cadet, Faculty of Aircraft

A.N. Cherkasov,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

VUNC VVS "VVA",

Voronezh

Annotation: The article discusses the history of the appearance and improvement of compressors of aviation gas turbine engines. It is shown that the history of the creation of the first compressors is connected with the superchargers of piston engines. The design features of the compressors of the first domestic turbojet engines are described. Technical solutions in the field of improving axial compressors are given. Attention is paid to the development of compressor control systems.

Keywords: gas turbine engine, compressor, axial compressor, centrifugal compressor, history of development, aircraft engine

История развития компрессоров авиационных двигателей начинается со времени создания первых поршневых авиационных двигателей оснащённых нагнетателями. Первым отечественным поршневым двигателем, оснащённым нагнетателем был разработанный под руководством А.А. Микулина двигатель М-34 в модификации М-34РНБ. Этот шаг обоснован тем, что у всех моторов с подъёмом на высоту мощность падает, поскольку уменьшается плотность воздуха. Процесс уменьшения мощности поршневого двигателя с подъемом на высоту возможно замедлить установкой нагнетателя. Авиационные поршневые двигатели типа М-34РНБ устанавливались на тяжёлые бомбардировщики ТБ-3, которым требовались двигатели максимальной высотности и мощности. Нагнетатель был центробежным и приводился в движение от вращения ротора, он стоял после карбюратора и сжимал

топливовоздушную смесь. Следовательно, данный нагнетатель как лопаточная машина по праву можно считать прародителем современных авиационных компрессоров.

Следующим шагом в развитии авиационных двигателей стал переход от приводных центробежных нагнетателей к турбокомпрессору. Основным преимуществом турбокомпрессора над приводным центробежным нагнетателем было то, что мощность на вращение компрессора отбиралась не от вала двигателя, а от турбины, использующей энергию выхлопных газов. Первым отечественным двигателем с турбонагнетателем стал разработанный под руководством А.Д. Швецова авиационный поршневой двигатель АШ-73ТК, устанавливаемый на самолёт Ту-4. На двигателе АШ-73ТК использовались турбокомпрессоры ТК-19, скопированные с американского образца. Однако конструкция самого компрессора больших изменений не приобрела, так как они были всё также центробежными. Центробежные компрессоры идеально подходили для решения подобных задач, так как при относительно небольших габаритах они показывали высокую степень сжатия воздуха.

С ходом развития авиации всё острее стоял вопрос о создании самолётов с более перспективными турбореактивными двигателями, одним из основных элементов которых является компрессор. Процесс перехода начался ещё в последние годы Второй мировой войны. Немецкие самолёты с газотурбинными двигателями успели принять участие в военных действиях на её заключительном этапе. Наша страна в тот период не обладала достаточной теоретической базой по созданию небольших газотурбинных двигателей для истребителей. Поэтому было нужно в максимально короткие сроки догнать зарубежных соперников. Однако сделать оригинальный отечественный двигатель в короткие сроки на тот момент не представлялось возможным. Решением стало использование трофейных турбореактивных двигателей Junko 004 и BMW 003. Для освоения и производства двигателей на основе трофейных было ответственно конструкторское бюро В. Я. Климова. Один из двигателей получил название РД-10. Этот одновальный турбореактивный двигатель имел осевой восьмиступенчатый компрессор. Двигатель устанавливался на самолёт Як-15, который показал лучшие скоростные показатели, чем его предшественник Як-

3. Первый полёт Як-15 с двигателем РД-10 совершил 24 апреля 1946 года.

Другой двигатель, освоенный в отечественном производстве получил обозначение РД-20. Он имел осевой семиступенчатый компрессор. Двигатель РД-20 устанавливался на самолёте МиГ-9 и его модификациях.

Однако, следует заметить, что в СССР с 1937 года разработкой турбореактивных двигателей занимался тогда еще молодой инженер Архип Люлька в Харьковском авиационном институте. В 1938 году Наркомат авиационной промышленности СССР принимает решение о необходимости выделения средств для конструкторских работ по созданию турбореактивного двигателя РД-1 Архипа Люльки. Через год в Ленинграде начались работы на Кировском заводе, где имелась необходимая производственная база. Над двигателем работал коллектив энтузиастов и прибывших инженеров из Харьковского авиационного института. В 1944 году А. М. Люлька разработал проект турбореактивного двигателя С-18. Основой для его разработки стали расчёты и чертежи двигателя РД-1 [1]. У двигателя был восьмиступенчатый осевой компрессор, который имел пропускную способность в 30 кг/с и степень повышения полного давления воздуха 3,25 при 7600 оборотах в минуту. Доводочные работы по созданию двигателя С-18 продолжались до конца ноября 1945 года и завершились успешным испытанием. В 1947 году, после окончания Великой отечественной войны, первый отечественный турбореактивный двигатель успешно прошёл государственные испытания. Двигатель ТР-1 получился с достойными параметрами и был установлен на бомбардировщике Ил-22.

Первые серийные турбореактивных двигателей в Советском Союзе – копии трофейных немецких двигателей быстро устарели. Осевые компрессоры двигателей РД-10 и РД-20 по газодинамическим показателям и по устойчивости уступали центробежным. Методика расчёта была ещё очень несовершенна и не давала возможности получать высокие степени повышения полного давления. Коэффициент полезного действия также получался крайне низким.

В то время центробежные компрессоры создавались на основе опыта разработки нагнетателей для поршневых моторов и имели такой же коэффициент полезного действия (около 77 %). Степень

повышения давления была такой же, как у осевых компрессоров двигателей первого поколения, или даже большей, но её обеспечивает одна ступень вместо семи или восьми. Преимущество турбореактивного двигателя с центробежным компрессором – простота конструкции, надёжность и живучесть, в основном благодаря намного меньшему числу лопаток. Недостаток – большой диаметр компрессора и как следствие – двигателя. Эта проблема была частично решена двусторонним входом воздуха, что определило характерный облик созданного под руководством В.Я. Климова двигателя РД-45. Это был первый серийный турбореактивный двигатель, полностью разработанный в Советском Союзе. Двигатель РД-500 представлял уменьшенную в масштабе 0,855 копию двигателя РД-45 и устанавливался на самолётах Як-23, Як-25 и Ла-15.

В 1948-49 годах А. М. Люлька создаёт ещё более мощный двигатель ТР-3, который впоследствии получил название АЛ-3. После государственных испытаний в 1950 году двигателем АЛ-3 предполагалось оснастить самолёты Ил-30 и СУ-17. Двигатель имел осевой семиступенчатый компрессор. Сразу после этого в 1950 году на базе двигателя АЛ-3 был создан двигатель АЛ-5 с максимальной тягой 5030 кгс. Как и предшественник, двигатель был оснащён семиступенчатым осевым компрессором.

В 60-х годах к самолётам стали предъявляться более высокие требования по высотным и скоростным характеристикам. Двигатели с центробежными компрессорами не могли удовлетворить их. В это время в конструкторском бюро под руководством А.М. Люльки был разработан и создан двигатель АЛ-7Ф. „Думаю, что в свое время, в 60-е годы, двигатель АЛ-7 в своем классе тяги был одним из лучших и наиболее прогрессивным двигателем в мире“ – писал доктор технических наук Л. Е. Ольштейн [1].

В двигателях второго поколения повышение полного давления в компрессоре позволяло снижать расход топлива. Если сохранять нагрузку на ступень, то число ступеней приходится увеличивать. Это решение вело к увеличению веса и габаритов двигателя. А.М. Люлька пошёл по другому пути. Повысить энергетическую нагрузку можно, увеличив окружную скорость. Но тогда первая ступень компрессора становилась сверхзвуковой. Было принято решение об установке

дополнительной «нулевой» ступени которая заменяла собой три обычные. Компрессор всего с девятью ступенями обеспечивал повышение давления в 9,2 раза. Но на этом развитие двигателя АЛ-7 не остановилось. На его модификации под названием АЛ-7Ф-2 для беспомпажной работы перепрофилировали две последние ступени компрессора, некоторые его детали изготовили из титана, усовершенствовали систему регулирования. На его компрессоре применялась система поворота лопаток направляющих аппаратов третьей ступени.

В 1965 году накопленный опыт конструкторской школы А. М. Люльки позволил приступить к созданию турбореактивных двигателей третьего поколения. К двигателю предъявлялись жёсткие требования: он должен обладать высокой лобовой и удельной тягой, относительно низким расходом топлива на разных режимах, невысоким удельным весом, газодинамически устойчивым компрессором. Тщательно проанализировав полученный ранее опыт, конструкторы выбрали схему одновального турбореактивного форсированного двигателя с 13-ступенчатым осевым компрессором, снабжённым семью поворотными направляющими аппаратами. Это был двигатель АЛ-21Ф, компрессор которого обеспечивал суммарную степень повышения полного давления в 12,7 раз.

С появлением самолётов с изменяемой стреловидностью тяги двигателей АЛ-21Ф стало не хватать. Руководство у А. М. Люльки требуют увеличить тягу на 26 %. Так началась работа над модифицированным двигателем, который получил обозначение АЛ-21Ф-3. Его особенностью стали высокие удельные параметры в широком диапазоне эксплуатационных режимах работы. Высокая экономичность достигалась применением четырнадцати ступенчатого компрессора и его развитой механизации (десять направляющих аппаратов, включая входной, имеют поворотные лопатки). Благодаря чему суммарная степень повышения полного давления воздуха в компрессоре составила 15 единиц. Самолёты Су-24, оснащенные двигателями АЛ-21Ф-3 до сих пор стоят на вооружении Российской Федерации.

Тем временем в конструкторском бюро А. И. Микояна стояли намного более грандиозные задачи, а именно: создание самолёта способного перехватывать американские самолёты на скоростях

близких к трем числам Маха. Для создания самолёта со столь большой максимальной скоростью понадобилось разработать специальный двигатель. Им стал двигатель Р15Б-300, созданный на основе короткоресурсного двигателя Р15-300. Компрессор этого двигателя был одновальным и насчитывал всего 5 ступеней. Разумеется с таким количеством ступеней он имел весьма скромный показатель повышения полного давления, а именно 4,75 раз. Это целесообразно для получения заданных характеристик при полёте на высокой сверхзвуковой скорости в стратосфере. В таких условиях сжатие происходит в основном в воздухозаборнике. Поэтому компрессор не требовал сложной системы регулирования. На нём была установлена лишь лента перепуска воздуха за третьей ступенью.

В надежде на получение более высоких характеристик компрессора конструктора стали оснащать всё большее количество ступеней поворотными направляющими аппаратами, однако это не приводило к желаемому результату. С каждым разом конструкция усложнялась, что увеличивало массу двигателя и снижало надёжность. Вдобавок на том этапе развития автоматических систем управления не было возможности поворачивать направляющие аппараты различных ступеней на оптимальные углы. Всё это требовало нахождения альтернативных путей совершенствования компрессоров.

И такие решения нашлись. Самым важным решением стало деление компрессора на каскады, что позволило ему «саморегулироваться». Это позволило отказаться от сложной системы поворотных лопаток направляющих аппаратов. Самыми крупными представителями таких двигателей стало семейство двигателей созданных под руководством Н.Д. Кузнецова НК-144-22 и НК-22. Данное решение нашло своё применение во всех современных высоконапорных компрессорах. Также для повышения коэффициента полезного действия компрессоры стали оснащаться более развитыми лабиринтными уплотнениями.

Компрессоры с большим удлинением лопаток первых ступеней столкнулись с новой проблемой – разрушением лопаток из-за вибрации. Для борьбы с этим явлением было решено добавить в конструкцию лопаток бандажную полку, которая значительно увеличивала жёсткость конструкции.

Компрессоры двигателей четвёртого поколения НК-25, АЛ-31Ф, РД-33 улучшались в основном путём совершенствования методов профилирования лопаток и проточной части компрессора.

Существенный вклад в развитие компрессоров авиационных двигателей внесли К.В. Холшевников [2], Р.М. Федоров [3], И.В. Брусиловский [4], В.В. Казакевич [5], В.Н. Котовский [6], Ю.М. Терещенко [7], Н. Кампсти [8] и др.

Совершенствование компрессоров в будущем видится в применении широкохордных лопаток, спрофилированных с применением цифровых методов моделирования, которые позволят создавать более нагруженные ступени. Такие компрессоры будут иметь меньшие габариты, легче и обладать большими значениями коэффициента полезного действия при той же степени повышения полного давления. Также в будущем возможно применение новых способов управления течением воздуха, что позволит ещё в большей степени увеличить показатели компрессоров и как следствие двигателей.

В процессе развития авиации турбореактивные двигатели постоянно совершенствовались. Развитие компрессоров было одним и определяющих факторов создания современных двигателей. Со временем компрессоры становились совершеннее благодаря развитию науки и техники, их разработка шла по пути повышения коэффициента полезного действия и степени повышения полного давления воздуха. Компрессоры современных газотурбинных двигателей в отличие от своих предшественников обладают большим запасом устойчивости на всех режимах работы двигателя и имеют коэффициент полезного действия порядка 85 %, а степень повышения полного давления может достигать 35 единиц.

Список литературы

[1] Котельников В.Р., Хробыстова О.В., Зрелов В.А Двигатели боевых самолётов России / Под общ. Ред. В.В. Горошникова. – Рыбинск: МедиаРост, 2017. 616 с.

[2] Холшевников К.В. Теория и расчет авиационных лопаточных машин: учебное пособие / К.В. Холшевников, О.Н. Емин, В.Т. Митрохин. - М.: Машиностроение, 1986. 160 с..

[3] Характеристики осевых компрессоров [Текст]: монография / Р.М. Федоров. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2015. 220 с.

[4] Брусиловский И.В. Аэродинамика осевых вентиляторов. / И.В. Брусиловский – М.: Машиностроение. 1984. 240 с.

[5] Казакевич В.В. Автоколебания (помпаж) в компрессорах. / В.В. Казакевич – М.: Машиностроение 1974. 264 с.

[6] Нечаев Ю.Н. Теория авиационных двигателей: учебное пособие / Ю.Н. Нечаев, Р.М. Федоров, В.Н. Котовский и др. – М.: ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 2006. 448 с.

[7] Терещенко Ю.М. Аэродинамическое совершенствование лопаточных аппаратов компрессоров / Ю.М. Терещенко. - М.: Машиностроение, 1988. 168 с.

[8] Кампти Н. Аэродинамика компрессоров: Пер. с англ. – М.: Мир, 2000. 688 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kotelnikov V.R., Khrobystova O.V., Zrellov V.A. Engines of combat aircraft in Russia / Ed. Ed. V.V. Goroshnikov. - Rybinsk: Mediarost, 2017. 616 p.

[2] Kholshchevnikov K.V. Theory and calculation of aircraft bladed machines: textbook / K.V. Kholshchevnikov, O.N. Emin, V.T. Mitrokhin. - M.: Mashinostroenie, 1986. 160 p.

[3] Characteristics of axial compressors [Text]: monograph / R.M. Fedorov. - Voronezh: Publishing and Printing Center "Scientific Book", 2015. 220 p.

[4] Brusilovsky I.V. Aerodynamics of axial fans. / I.V. Brusilovsky - M.: Engineering. 1984. 240 p.

[5] Kazakevich V.V. Self-oscillations (surging) in compressors. / V.V. Kazakevich - M.: Mashinostroenie 1974. 264 p.

[6] Nechaev Yu.N. Theory of aircraft engines: textbook / Yu.N. Nechaev, R.M. Fedorov, V.N. Kotovsky and others - M.: VVIA im. prof. NOT. Zhukovsky, 2006. 448 p.

[7] Tereshchenko Yu.M. Aerodynamic improvement of compressor blades / Yu.M. Tereshchenko. - M.: Mashinostroenie, 1988. 168 p.

[8] Kampsti N. Aerodynamics of compressors: Per. from English. – М.: Mir, 2000. 688 p.

© М.А. Муравьёв, Р.Р. Поволяев, А.Н. Черкасов, 2023

Поступила в редакцию 24.05.2023

Принята к публикации 06.06.2023

Для цитирования:

Муравьёв М.А., Поволяев Р.Р., Черкасов А.Н. История развития компрессоров авиационных двигателей // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-1(30). С. 47-56. URL: <https://ip-journal.ru/>